

ALTERAÇÕES GENÉTICAS NO DESENVOLVIMENTO DA LEUCEMIA

Isabela Peres de Sousa¹

¹Farmácia - Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, isasousa214@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15825445

RESUMO

As leucemias são neoplasias hematológicas caracterizadas por proliferação clonal descontrolada de células imaturas da medula óssea. Diversas alterações genéticas estão envolvidas na patogênese e progressão dessas doenças, sendo fundamentais para o diagnóstico, estratificação prognóstica e definição terapêutica. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo revisar, por meio de literatura científica atualizada, as principais alterações genéticas associadas aos quatro principais tipos de leucemia: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia linfóide aguda (LLA), leucemia mieloide crônica (LMC) e leucemia linfóide crônica (LLC). **Metodologia:** Este trabalho foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica descritiva, com pesquisas realizadas nas bases de dados Scielo, PubMed e em sites oficiais, sem delimitação temporal. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos publicados em português e inglês. Foram excluídas todas as publicações que não atendiam aos critérios estabelecidos. **Resultados:** A revisão identificou alterações genéticas específicas para cada subtipo de leucemia. Na LMA, destacam-se translocações como t(8;21), inv(16) e t(15;17), além de mutações em *FLT3*, *NPM1* e *CEBPA*. Na LLA, foram observadas a t(12;21), hiperdiploidia e a t(9;22), que forma o gene *BCR-ABL1*. A LMC é fortemente associada à translocação t(9;22), gerando o gene de fusão *BCR-ABL1*. Já a LLC apresenta alterações como deleções em 13q14, 11q, 17p, trissomia do cromossomo 12 e mutações em *TP53*, *NOTCH1* e *SF3B1*. **Conclusão:** As alterações genéticas nas leucemias possuem papel fundamental na classificação, prognóstico e escolha terapêutica dos pacientes. O conhecimento aprofundado desses marcadores moleculares tem contribuído significativamente para o desenvolvimento de terapias-alvo e melhora no manejo clínico das diferentes formas da doença.

Palavras-chave: Leucemia, Genética Leucemia, Desenvolvimento Leucemia.

1. INTRODUÇÃO

As leucemias são doenças hematológicas neoplásicas malignas que resultam da proliferação descontrolada de um clone de células hematopoiéticas da medula óssea, caracterizadas por alterações na maturação e na apoptose celular. Esse clone alterado multiplica-se de forma mais intensa do que as células normais, substituindo-as em todas as áreas da medula óssea e em locais extramedulares, como fígado, baço e linfonodos. (Santos, Anbinder, Cavalcante, 2003)

Além disso, as células leucêmicas podem invadir e proliferar em órgãos e tecidos não hematopoiéticos, como o sistema nervoso central, testículos, trato gastrointestinal e pele. As leucemias podem ser classificadas em leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia linfóide aguda (LLA), leucemia mieloide crônica (LMC) e leucemia linfocítica crônica (LLC). (Santos, Anbinder, Cavalcante, 2003)

A Leucemia mieloide aguda é caracterizada pelo crescimento descontrolado e excessivo de células indiferenciadas, conhecidas como “blastos”, de característica mieloide, em alguns pacientes, pode ser associada à exposição ao benzeno, a radiações ionizantes e à quimioterapia. A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) caracteriza-se pela produção excessiva de blastos com características linfóides, o que impede a formação normal de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Se origina a partir de linfócitos primitivos que podem estar em diversos estágios de maturação. (Hamerschlak, 2008)

Conforme descrito por López et al. (2014), a Leucemia Mieloide Crônica (LMC) foi a primeira doença neoplásica em que a compreensão do genótipo, especificamente a alteração citogenética conhecida como cromossomo Philadelphia, levou ao desenvolvimento de uma terapia eficaz para o controle da doença na fase crônica. Os sinais e sintomas da LMC geralmente se manifestam de forma gradual e discreta, e em muitos casos, o diagnóstico é feito de maneira incidental, durante exames clínicos ou de sangue realizados por outros motivos ou até mesmo em um check-up de rotina. (Hamerschlak, 2008)

A Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) é uma doença linfoproliferativa crônica de causa ainda desconhecida, caracterizada pela proliferação clonal de linfócitos B. Comumente, a LLC está associada a fenômenos autoimunes, especialmente aqueles que afetam as células do sistema hematopoético, resultando frequentemente em citopenias. (Lucena, et al 2013)

O diagnóstico e a classificação das leucemias agudas dependem amplamente da análise morfológica e citoquímica das células neoplásicas. No entanto, a falta de reprodutibilidade

desses critérios e a dificuldade em classificar alguns pacientes, têm incentivado a busca por outros parâmetros diagnósticos. Atualmente, o diagnóstico e a classificação das leucemias agudas estão cada vez mais apoiados em novos métodos, permitindo a identificação de subgrupos específicos que são difíceis de classificar apenas com base em critérios morfológicos. (Farias, Castro, 2004; Hamerschlak, 2008)

As leucemias apresentam fatores prognósticos determinados por alterações citogenéticas, principalmente mutações adquiridas. A identificação dessas mutações permite uma abordagem mais precisa e adequada no tratamento do paciente. (Farias, Castro, 2004; Hamerschlak, 2008)

Com isso, esse estudo é fundamental para entender os mecanismos moleculares responsáveis pelo surgimento e progressão da doença, considerando que a análise dessas alterações pode fornecer informações essenciais sobre como a leucemia começa, se desenvolve e como pode ser diagnosticada e tratada de forma mais eficaz. Trata-se de uma área em contínua evolução, com grande potencial para melhorar significativamente o tratamento e o prognóstico dos pacientes com leucemia.

Em vista disso, o objetivo do presente trabalho foi revisar o processo de desenvolvimento da leucemia, destacando as alterações genéticas mais comuns que contribuem para o aparecimento da doença.

2. METODOLOGIA

Para a construção desse trabalho foi empregado o método de revisão bibliográfica descritiva. As pesquisas foram realizadas através das bases de dados: Scielo, PubMed e Sites Oficiais, sem horizonte de tempo, utilizando as seguintes palavras-chaves: Leucemia, Genética Leucemia, Desenvolvimento Leucemia. Como critério de inclusão foi utilizado artigos em português e inglês. Como critério de exclusão foram considerados todas as publicações que não correspondiam aos critérios de inclusão selecionados para a elaboração do presente trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As leucemias são consideradas doenças malignas do sangue, ou seja, um tipo de câncer inicialmente originário na medula óssea, com consequências fisiológicas graves, podendo levar o indivíduo à morte. Elas podem ser divididas em agudas, quando as células sanguíneas não conseguem completar seu processo de maturação, levando ao rápido crescimento das células imaturas (células embrionárias), e crônicas, onde as células atingem um estado maduro, porém, devido a erros genéticos, se tornam morfológica, histológica e funcionalmente “anormais”. (Kliegman, Stanton, 2013)

As leucemias são agrupadas em quatro principais categorias com base no tipo de célula sanguínea afetada: leucemia linfoblástica aguda (LLA), leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia linfocítica crônica (LLC) e leucemia mieloide crônica (LMC).

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) caracteriza-se pelo crescimento descontrolado de células mieloides imaturas na medula óssea. Ela é classificada em subtipos com base na morfologia celular, características citogenéticas e alterações moleculares específicas. Esses subtipos incluem LMA com maturação, promielocítica, mielomonocítica, monocítica, eritroide, megacariocítica, entre outras variantes menos comuns. (Inca, 2023)

Nas últimas décadas, diversos estudos têm demonstrado que a presença ou ausência de mutações genéticas específicas, bem como alterações na expressão gênica, influenciam diretamente o prognóstico de pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA). Embora a maioria dessas pesquisas tenha sido conduzida em adultos jovens, algumas das características descritas também foram identificadas em crianças. (Hamerschlak, 2008)

Na LMA com cariótipo normal, marcadores moleculares são fundamentais para o prognóstico. A mutação FLT3-ITD está relacionada a maior risco de recaída e pior sobrevida, enquanto mutações em NPM1 e CEBPA indicam melhor resposta terapêutica, com destaque para NPM1, presente em até 30% dos casos e associada a maior taxa de remissão. Alterações como MLL-PTD e a superexpressão dos genes BAALC e ERG estão ligadas a desfechos desfavoráveis. Translocações como t(8;21) e a inversão do cromossomo 16, embora fora do grupo de citogenética normal, também têm relevância prognóstica positiva. (Fleury, 2013; Hamerschlak, 2008)

Nessas situações, outras anormalidades cromossômicas frequentemente observadas em associação a essas alterações não parecem modificar significativamente o prognóstico dos pacientes, porém é importante destacar que, esses indivíduos podem apresentar mutações no gene KIT, cuja influência no desfecho clínico tem sido objeto de investigações recentes.

(Hamerschlak, 2008)

De maneira geral, as alterações no gene FLT3 são reconhecidas como um fator prognóstico relevante e já foram incorporadas aos critérios de estratificação de risco e intensificação terapêutica em protocolos recentemente atualizados. Embora existam divergências quanto ao grau de agressividade da doença associada a essas mutações, todos os estudos conduzidos até o momento apontam uma correlação com leucometria elevada e menor taxa de remissão em pacientes portadores da mutação. Algumas pesquisas têm investigado a viabilidade da utilização das alterações no FLT3 como marcadores tumorais para a detecção de doença residual mínima. (Licínio, Silva, 2010)

Verificou-se que, ao longo do tratamento, podem ocorrer ganhos e perdas dessas mutações, o que limita a confiabilidade do FLT3 como um marcador preciso para a identificação de recaídas. Dessa forma, apesar de sua importância prognóstica, o uso de FLT3 como um indicativo exclusivo de recorrência da doença ainda requer mais estudos e validações clínicas. (Licínio, Silva, 2010)

A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) envolve o crescimento descontrolado de células linfoides imaturas na medula óssea. A classificação da LLA é feita com base na morfologia, imunofenotipagem e características citogenéticas. Os principais subtipos são a LLA de células B precursoras e a LLA de células T precursoras. (Inca, 2023)

As anormalidades genéticas favoráveis associadas à leucemia linfóide aguda (LLA) de precursores B incluem a hiperdiploidia (presença de mais de 50 cromossomos) e a fusão TEL-AML1, resultante da translocação t(12;21), observada em cerca de 25% dos casos pediátricos e associada a melhor resposta ao tratamento. Essa fusão confere maior sensibilidade das células leucêmicas à quimioterapia, efeito possivelmente relacionado à apoptose espontânea observada *in vitro* e à capacidade dessas células de acumular altas doses de metotrexato.

Além disso, pacientes hiperdiploides geralmente apresentam três a quatro cópias do cromossomo 21, que contém um gene envolvido na redução do transporte de folato, o que pode contribuir para a resposta favorável ao tratamento. (Hamerschlak, 2008; Moreno *et al.*, 2015)

Algumas alterações genéticas estão relacionadas a um prognóstico desfavorável, a translocação t(1;19), que resulta na fusão E2A-PBX1, está associada a um mau prognóstico quando tratados com doses convencionais de quimioterapia, mas pode apresentar excelentes taxas de sobrevida (>90%) quando esquemas terapêuticos mais intensivos são utilizados. (Hamerschlak, 2008)

Entre os subtipos de alto risco, destacam-se os pacientes portadores do cromossomo

Filadélfia (Ph⁺) e aqueles com a fusão MLL-AF4, resultante da translocação t(4;11). O impacto prognóstico dessas alterações depende, em grande parte, da idade do paciente. (Abrale, 2022; Hamerschlak, 2008)

No caso do cromossomo Ph⁺, o prognóstico é extremamente desfavorável em adolescentes e adultos jovens não tratados com a combinação de quimioterapia e inibidores de tirosina quinase, mas relativamente mais brando em crianças de 1 a 9 anos com baixas contagens de leucócitos ao diagnóstico. Já a fusão MLL-AF4 é indicativa de um prognóstico significativamente pior em crianças com menos de 1 ano de idade, quando comparadas às mais velhas. (Abrale, 2022; Hamerschlak, 2008)

Estudos recentes sobre o perfil de expressão gênica demonstraram que a maioria dos casos de LLA do tipo T pode ser classificada de acordo com a ativação de oncogenes específicos, incluindo LYL1 com LMO2, HOX11, TAL1 com LMO1 ou LMO2, HOX11L2 e MLL-ENL. Entre esses subtipos, os associados a um prognóstico favorável são aqueles que envolvem HOX11 ou MLL-ENL, enquanto o subtipo HOX11L2 apresenta implicações prognósticas que podem variar conforme o regime quimioterápico adotado. (Hamerschlak, 2008)

A Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é caracterizada pela presença do cromossomo Filadélfia, resultado de uma translocação entre os cromossomos 9 e 22. Essa translocação cria o gene de fusão BCR-ABL1, que estimula o crescimento descontrolado das células mieloides. A LMC apresenta três fases distintas: crônica, acelerada e crise blástica. (Inca, 2023)

Os aspectos genéticos que influenciam o prognóstico da leucemia mieloide crônica (LMC) estão relacionados, principalmente, à evolução clonal, ou seja, à possibilidade de surgimento de novos clones celulares. Esse fenômeno frequentemente precede a progressão da doença para a fase blástica e está associado a mutações que conferem resistência ao imatinibe, medicamento padrão no tratamento da LMC. (Hamerschlak, 2008)

Dentre essas mutações, a T315I se destaca por conferir resistência completa aos inibidores de tirosina quinase (ITKs) atualmente disponíveis, impossibilitando uma resposta terapêutica eficaz. Dessa forma, pacientes portadores dessa mutação apresentam um prognóstico desfavorável e podem necessitar de abordagens alternativas, como o transplante de medula óssea (TMO). (Hamerschlak, 2008)

O acompanhamento desses pacientes deve incluir a realização de cariótipo até a negatificação do cromossomo Filadélfia (Ph⁺), seguido de testes quantitativos moleculares para BCR-ABL por PCR. Mesmo após a negatificação do cariótipo, recomenda-se sua realização ao menos uma vez ao ano, a fim de detectar precocemente possíveis evoluções clonais que possam

indicar a iminência de uma crise blástica. Nesses casos, o TMO deve ser considerado, ainda que a progressão obrigatória para essa fase não seja totalmente previsível (Hamerschlak, 2008)

Dentre as anormalidades citogenéticas associadas à progressão da LMC, a presença do cromossomo i(17q) é a mais frequente, ocorrendo em aproximadamente 20% das crises blásticas. Essa alteração está associada à deleção do gene TP53, um gene supressor de tumores, cuja perda favorece a proliferação celular descontrolada. Além disso, a trissomia do cromossomo 8 é uma alteração recorrente, relacionada à superexpressão do gene MYC, um fator crítico na regulação do crescimento celular. (Kroeger *et al.*, 2012; Hamerschlak, 2008)

Embora translocações sejam eventos mais raros na evolução da LMC, algumas já foram descritas, incluindo t(3;21) e t(7;11). Além disso, podem ocorrer alterações secundárias no cromossomo Ph, como sua duplicação, observada em mais de 30% das crises blásticas, e a perda do cromossomo 9 derivado (der9), que ocorre em 5% a 10% dos casos. No entanto, ainda não está completamente esclarecido se a presença da anormalidade der9 impacta negativamente o prognóstico de pacientes tratados com imatinibe ou submetidos ao TMO. (Hamerschlak, 2008)

Diante da perda de resposta citogenética detectada por PCR quantitativo e/ou cariótipo em pacientes em uso de imatinibe, torna-se necessário o sequenciamento do gene ABL para a identificação de mutações resistentes. Em especial, a presença da mutação T315I representa um fator prognóstico crucial, pois indica a necessidade de considerar precocemente o transplante de medula óssea, uma vez que as opções terapêuticas específicas para essa mutação ainda se encontram em fase de investigação clínica. (Hamerschlak, 2008)

Por fim, a Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) caracteriza-se pelo acúmulo de linfócitos B maduros anormais na medula óssea, sangue periférico e outros órgãos linfoides. Sua classificação considera a presença ou ausência de alterações genéticas específicas e fatores prognósticos, como mutações nos genes TP53 e IGVH. (Inca, 2023)

A leucemia linfocítica crônica do tipo B (LLC-B) apresenta considerável heterogeneidade clínica e biológica, o que torna a estratificação prognóstica essencial para o manejo adequado dos pacientes. Evidências acumuladas indicam que a LLC-B pode ser classificada em dois subgrupos principais com base no status mutacional dos genes das regiões variáveis das cadeias pesadas de imunoglobulinas (IgVH). Pacientes com genes IgVH mutados, definidos por uma diferença superior a 2% em relação à sequência germinativa, apresentam melhor prognóstico quando comparados àqueles com genes não mutados. (Gonçalves et al. 2009)

Além do perfil mutacional do IgVH, outros marcadores têm sido explorados como preditores independentes de evolução clínica. Entre estes, destacam-se o CD38 e a proteína

tirosina quinase ZAP-70. Estudos sugerem que o ZAP-70 pode apresentar valor prognóstico superior ao do CD38 e, em alguns casos, até mesmo ao próprio status mutacional do IgVH. A expressão de CD38 na superfície das células leucêmicas é observada em uma proporção significativa de pacientes e tem sido correlacionada a características funcionais relevantes, como a susceptibilidade à apoptose *in vitro*, tanto espontânea quanto induzida por estimulação via IgM de superfície. (Gonçalves et al. 2009)

A presença de CD38 associa-se frequentemente a um prognóstico desfavorável e, por vezes, à ausência de mutações em IgVH, embora esta correlação não seja universalmente confirmada entre os estudos. Apesar disso, a expressão de CD38 permanece como um fator prognóstico negativo robusto e independente na maioria das coortes analisadas. (Gonçalves et al. 2009)

Segundo Gonçalves *et al.* (2009) diante da complexidade prognóstica da LLC-B, destaca-se a importância de estudos conduzidos em populações maiores e mais diversas, nos quais a avaliação conjunta de múltiplos biomarcadores, como a beta-2-microglobulina, ZAP-70 e CD38, aliada à análise citogenética e do perfil mutacional do IgVH, possa oferecer uma caracterização mais precisa da doença. Essa abordagem integrada não apenas aprimora a estratificação de risco, como também permite revisitar a validade das classificações clínicas tradicionais à luz das evidências fornecidas pelos biomarcadores moleculares mais recentes.

As leucemias apresentam características clínicas e genéticas distintas, que influenciam diretamente o prognóstico e a escolha terapêutica. O quadro 1 a seguir resume as principais formas de leucemia, suas características biológicas e os fatores prognósticos associados, tanto favoráveis quanto desfavoráveis.

Quadro 1. Tipos de Leucemia e seus Principais Fatores Prognósticos

TIPO DE LEUCEMIA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	FATORES PROGNÓSTICOS FAVORÁVEIS	FATORES PROGNÓSTICOS DESFAVORÁVEIS
Leucemia Mieloide Aguda (LMA)	Crescimento descontrolado de células mieloides imaturas na medula óssea	Mutações NPM1 e CEBPA, t(8;21), inv(16)	Mutação FLT3, MLL-PTD, superexpressão BAALC e ERG, gene KIT em certos casos
Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)	Proliferação descontrolada de células linfoides imaturas	Hiperdiploidia, fusão TEL-AML1, presença de cópias adicionais do cromossomo 21	Translocação t(1;19), Ph+, fusão MLL-AF4, HOX11L2
Leucemia Mieloide Crônica (LMC)	Presença do cromossomo Philadelphia e gene de fusão BCR-ABL1	Negativação do Ph ⁺ com uso de inibidores de tirosina quinase (ITKs)	Mutação T315I, i(17q), trissomia 8, translocações t(3;21), t(7;11)
Leucemia Linfocítica Crônica (LLC)	Acúmulo de linfócitos B maduros anormais	Genes IgVH mutados, expressão baixa de CD38 e ZAP-70	Genes IgVH não mutados, alta expressão de CD38 e ZAP-70

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Diante do avanço contínuo da biologia molecular e da genética, a compreensão cada vez mais detalhada dos mecanismos genéticos envolvidos nas leucemias tem transformado significativamente a forma como essas doenças são diagnosticadas, classificadas e tratadas. O conhecimento aprofundado sobre mutações, translocações e perfis de expressão gênica permite não apenas uma estratificação de risco mais precisa, mas também a personalização das abordagens terapêuticas, tornando o tratamento mais eficaz e menos tóxico. (Döhner *et al.*, 2017)

À medida que essas descobertas são incorporadas à prática clínica, espera-se uma melhora significativa nos índices de remissão, sobrevida e qualidade de vida dos pacientes, reforçando o papel central da pesquisa científica no aprimoramento contínuo do cuidado oncológico. (Döhner *et al.*, 2017)

4. CONCLUSÃO

Além da importância clínica, o estudo aprofundado das alterações genéticas associadas às leucemias levanta questões relevantes sobre a individualização terapêutica e o acesso a tecnologias de diagnóstico molecular avançadas. Uma direção promissora para futuras pesquisas envolve a identificação de novos biomarcadores moleculares capazes de prever com maior precisão a resposta ao tratamento e o risco de recaída, bem como o desenvolvimento de terapias-alvo específicas para mutações de alto risco, como a FLT3-ITD e a T315I.

Também se destaca a necessidade de ampliar os estudos em populações pediátricas e em países em desenvolvimento, onde os perfis genéticos podem variar e o acesso a tratamentos modernos é desigual. Propõe-se, ainda, o fortalecimento da medicina de precisão no tratamento das leucemias, com a implementação de painéis moleculares amplos no diagnóstico inicial e no acompanhamento da doença residual mínima. Isso permitiria não apenas a estratificação mais eficaz dos pacientes, mas também a adaptação precoce das estratégias terapêuticas em casos de resistência ou recaída.

Ao longo da elaboração deste trabalho, tornou-se evidente a complexidade envolvida na compreensão genética das leucemias e sua influência direta nas decisões clínicas. Um dos maiores desafios enfrentados foi reunir informações atualizadas e de fontes confiáveis, dada a rápida evolução dos conhecimentos na área onco-hematológica. A limitação principal da pesquisa reside justamente na dificuldade de acesso a bancos de dados genômicos mais abrangentes e atualizados no contexto brasileiro.

No entanto, esse estudo também despertou grande interesse pela interface entre genética e oncologia, ressaltando a importância da pesquisa científica contínua para transformar o prognóstico dos pacientes com leucemia. Acredita-se que, com o avanço da biotecnologia e o maior investimento em pesquisas clínicas e translacionais, será possível não apenas melhorar a sobrevida dos pacientes, mas também oferecer tratamentos menos tóxicos e mais eficazes, com base no perfil molecular individual de cada caso.

5. REFERÊNCIAS

ABRALE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA. **Cromossomo Philadelphia Positivo (Ph+) na LLA**. Disponível em: <https://abrale.org.br/doencas/leucemia/lla/tratamentos/>. Acesso em: 11 maio 2025.

DÖHNER, H. et al. **Diagnóstico e tratamento da LMA em adultos: recomendações do ELN de 2017 de um painel internacional de especialistas**. *Blood*, 2017. Disponível em: <https://ashpublications.org/blood/article/129/4/424/36196/Diagnosis-and-management-of-AML-in-adults-2017-ELN>. Acesso em: 11 maio 2025.

FARIAS, M.; CASTRO, S. Diagnóstico laboratorial das leucemias linfóides agudas. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, n. 2, v. 40, p. 91-98, abr 2004.

FLEURY MEDICINA E SAÚDE. **Testes moleculares fornecem dados complementares para o prognóstico da LMA com cariótipo normal**. Revista Médica, ed. 2, 2013. Disponível em: <https://www.fleury.com.br/medico/artigos-cientificos/testes-moleculares-fornecem-dados-complementares-para-o-prognostico-da-lma-com-cariotipo-normal-revista-medica-ed-2-2013>. Acesso em: 11 maio 2025.

GONÇALVES, R.; MAIA, D.; CUSTÓDIO, R.; MACHADO, R.; DUARTE, F.; SILVA, L. Avaliação do perfil hematológico de pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC-B) em um hemocentro estadual. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, Fortaleza, n. 6, v. 31, p. 228-234, 2009.

HAMERSCHLAK, N. Leukemia: genetics and prognostic factors. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, n. 4, v. 84, p. 52-57, 2008.

INCA (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER). **Tipos de Leucemia**. Ministério da Saúde, 2023. Disponível: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/leucemia/versao-para-profissionais-de-saude>. Acesso em: 2 nov 2024.

KLIEGMAN, R.; STANTON, B. Nelson tratado de pediatria. **Elsevier**. Rio de Janeiro, v. 19, p. 1723-1726, 2013.

KROEGER, N. et al. Prognostic impact of additional cytogenetic abnormalities at diagnosis in patients with Philadelphia chromosome–positive chronic myelogenous leukemia treated with imatinib: An analysis of the German CML Study Group. **Journal**

of **Clinical Oncology**, n. 3, v. 30, p. 348–355, 2012.

LICÍNIO, M.; SILVA, M. Importância da detecção das mutações no gene FLT3 e no gene NPM1 na leucemia mieloide aguda – Classificação da Organização Mundial de Saúde 2008. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, Florianópolis, n. 6, v. 32, p. 476-481, março 2010.

LÓPEZ, Y.; TRAD, L. Antes de depois da LMC: experiências e dimensões da leucemia mieloide crônica como uma ruptura biográfica. **Cadernos de Saúde Pública**, n. 10, v. 30, p. 2199-2208, out 2014.

LUCENA, J.; CALLEGARI, A.; BARBOSA, F.; SARINHO, J.; CASAGRANDE, R.; SOUZA, B. Vasculite associada à ANCA e leucemia linfocítica crônica: uma rara associação. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 54, p. 59-61, maio 2013.

MORENO, L.; GARCÍA, M.; MARTÍNEZ, C. Factores de pronóstico en la leucemia linfoblástica aguda infantil. **Revista de Medicina e Investigación**, n. 1, v. 3, p. 14–21, 2015.

SANTOS, V.; ANBINDER, A.; CAVALCANTE, A.; Leucemia no paciente pediátrico: atuação odontológica. **Rev. Brazilian Dental Science**, n. 2, v. 6, p. 49-57, abr/jun 2003.